

O`ZBEK XALQ MUSIQA IJODIYOTIDA CHOLG`U IJROCHILIGI TEXNOLOGIYASINING AMALIY VA NAZARIY TAVSIFI

Navoiy shahar 8- son BMSM o`qituvchisi

Charos Otaqulova Xatam qizi

Navoiy shahar 1- son BMSM o`qituvchisi

Mukaddam Atakulova Xatamovna

O`zbekiston davlat san`at va madaniyat instituti magistratura

bosqichi talabasi

Maftuna Alimbayeva Komiljonovna

Annotatsiya: O`zbek xalq musiqa ijodiyotida cholg`u ijrochiligining muhim bosqichlari- ijro texnologiyasining amaliy va nazariy tavsifi orqali yoritilgan.

Abstract: The important stages of musical performance in Uzbek folk music are covered through the practical and theoretical description of performance technology.

Kalit so`zlar: Garmoniya, qobiliyat, kuy, lad, ritm, faktura, janr, skripka, fortepiano, folklor.

Key words: Harmony, ability, melody, mode, rhythm, texture, genre, violin, piano, folklore.

Fortepiano va skripka cholg`u ijrochiligida bosqichma- bosqich amalga oshirishga qaratilgan maqsadli ijro mashg`ulotlarining boshqa musiqiy fanlar bilan, ya`ni musiqa tarixi, musiqa adabiyoti, nazariya, garmoniya, musiqiy asarlar tahlili, konsert ijro amaliyoti bilan uzviy bog`liq holda amalga oshirilishi nihoyatda muhim sanaladi. Bu jarayonda musiqiy qobiliyat ham mustahkamlanib boriladi. Qobiliyat- ma`lum bir faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishning sub`yektiv omili hisoblanuvchi shaxsning individual xususiyatidir.¹

¹ Qodirov R. Musiqa psixologiyasi. –T., Musiqa, 2015. 5-bet.

Chunki fortepiano va skripka cholg`ulari uchun yozilgan asarlarning tipologik va individual omillari kuy, lad, ritm, faktura, janr, shakl orqali jamoaviy ijrochilik vositalarining uyg'unligini yuzaga keltirishi hamda yangi garmonik tovushlar koloritining bugungi kun musiqasiga oid klassik, xalqona va zamonaviy musiqa belgilarini namoyon etishi bilan xarakterlanadi. Mamlakatimizda o`sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasini hamda sifatli va har tomonlama mukammal ta'lim samaradorligi davlat siyosatining ustuvor sohasi deb e'lon qilinishi, o'z navbatida yuksak tafakkurli mustaqil fikrlay oladigan, komil insonlarning kamol topishiga zamin yaratmoqda. O'zbek musiqa madaniyatida mukammal darajadagi janrga ko'tarila olgan cholg`u ijrochiligi, xususan fortepiano va skripka ijrochiligi hozirgi kunda yoshlar kamolotida katta tarbiyaviy salohiyatga ega ekanligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu cholg`ular Yevropa klassik musiqasi cholg`usi bo'lsada, unda nafaqat jahon va o'zbek kompozitorlarining asarlari, balki sodda va tushunarli musiqiy ifodaviylik unsurlari bilan boyitilgan, xalqona xarakterga xos, turli millat xalq kuylari asosida qayta ishlangan, milliy folklor namunalarini ham ijro etish mumkindir.

Skripka cholg`usida asarlarni erkin, mustaqil, ravon va har tomonlama mukammal ijro etishda hamda o`quvchining musiqiy eshitish qobiliyati, musiqiy sezgi sifati, ijro tezligi (texnika), davomiyligi, tembr bo`yoqdorligi, dinamikaning jaranglash kuchi, musiqani his etish kabi ijrochilik salohiyatini rivojlantirish bosqichlarini- qulay applikator hamda aniq va samarali texnik mashqlarni to`g`ri qo`llash orqali erishiladi hamda bu ijro texnologiyasining asosi hisoblanadi:

Fortepiano cholg`usida ijrochilarning texnika ustida ishlashi- aqliy jarayondir.²

Ijro mahorati, texnik imkoniyatlari- barmoq uch suyak holati, bilak va tirsak supinatsiya, proponatsiyalari to`g`ri, aniq va ravon ritm defektlarini hamda agogik nuanslar ketma- ketligini ijroda shakllantirishga doir ilg`or usullar mexanizmini qo`llashi muhimdir.

1) Fortepianoda quyidagi barmoq holatlarida ijro etish mumkin emas:

2) Fortepianoda quyidagi barmoq holatida ijro etish to`g`ri hisoblanadi:

Barmoqlarning to`g`ri yig`ishtirilgan holatini dastlabgi ijro saboqlarida amalga oshirilishi ijro texnologiyasining muhim bosqichi hisoblanadi. O`zbekiston kompozitorlik maktabida cholg`u janrlar o`zining mustaqil o`rni va mavqeiga ega.

² Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. – М., Классика-XXI, 2003. 37 стр.

Sharq mamlakatlari kompozitorlarining asarlarida ko`proq usulli faktura asosiy o`rin egallaydi va bu partiya asosan chap qo`l uchun moslashtiriladi.

Skripka cholg`usida asarlar ijrosida nazariy ya`ni garmonik yondashish, akkompoment partiyadagi tonal holatining fakturaviy, strukturaviy, uchtovushlik (asosiy uchtovushliklar)- septakkord (D7, D65, D43, D2, VII7, kam VII7)- nonakkord (D9), intervalli (oddiy, tarkibli, uchtonliklar, xarakterli, konsonans va dissonans) tahlilini bilishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov R. Musiqa psixologiyasi. –T., Musiqa, 2015.
2. К. Родионов. Начальные уроки игры на скрипке. –М., Голос, 1992.
3. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. – М., Классика-XXI, 2003.
4. Нормуминова Г. Баркамол авлод камолотида мусиқий таълим тизимининг ўрни ҳамда аҳамияти. Гармонично развитое поколение- условие стабильного развития Республики Узбекистан. Сборник научно- методических статей. Вып 22.-Т., 2017.